

Xodjiyeva Farog'at Oltiyevna

*Navoiy davlat pedagogika instituti,
pedagogika-psixologiya kafedra dotsenti.*

Xodiyeva Gulhayo Hasan qizi

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Ta'lim muassasalari
boshqaruvi yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5872017>

TA'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNING AKMEOLOGIK TAHLILI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada innovatsion faoliyatning mazmun mohiyatiga nazariy qarashlar, shuningdek, innovatsion faoliyat tuzilmasi uning funksiyalari hamda yuksak professionalizmga erishishda akmeologik yondashuv tahlili keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, akmeologiya, aksiologiya, iste'dod, professionalizm.*

Аннотация: *В данной статье представлены теоретические взгляды на сущность содержания инновационной деятельности, а также анализ структуры инновационной деятельности, ее функций и акмеологического подхода к достижению высокого профессионализма.*

Ключевые слова: *инновация, акмеология, аксиология, талант, профессионализм.*

Annotation: *This article presents theoretical views on the essence of the content of innovative activity, as well as an analysis of the structure of innovative activity, its functions and acmeological approach to achieving high professionalism.*

Keywords: *innovation, acmeology, axiology, talent, professionalism.*

Asrimizning eng umumiy tavsifnomasini ikkita so'z bilan ifodalash mumkin - bu innovatsiyalar va texnologiyalar davri. Bu butun jamiyat hayotidagi o'zgarishlar bo'lib, yaqin ikki asrga insoniyat taqdiri rivojlanishini belgilab beradi. Aynan shunday tub o'zgarishlar davrida insoniyat uchinchi mingyillik bo'sag'asiga qadam qo'ydi. Jamiyat kundalik hayoti va dinamikasining barcha odatiy jihatlari o'zgarimoqda. Dunyo tanib bo'lmas darajada o'zgarib, butun avloddan boshqacha fikrlash tarzini talab qilmoqda. Jamiyatning barcha sohalariga innovatsion yondashuvda uzoq muddatli strategiyani tanlash va amalga oshirish jamiyatni yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Innovatsion faoliyat - jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. «Innovatsiya» tushunchasi doimo bir xil ma'noda ta'riflanmaydi, ko'p hollarda u «yangilik kiritish» tushunchasi sifatida ko'rib chiqiladi. Jumladan, S.Turg'unovning fikricha, innovatsiya - maqsadga

yo`naltirilgan o`zgartirishlar bo`lib, ma`lum bir ijtimoiy borliqqa -muassasa, uyushma, jamoa va guruhlarga yangi, nisbatan barqaror bo`lgan elementlarni, umumiy holda xalqning ma`naviy-madaniy munosabatlari va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog`liq bo`lgan yangiliklarni kiritishdir.

Innovatsion faoliyatning tuzilishini o`rganib chiqqan olimlardan biri V.A.Slastenin uni quyidagicha tuzilishga ega deb ko`rsatib o`tadi:

“Innovatsion faoliyatning tuzilishi - ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni kiritishga texnologik va metodologik tayyorgarlikdir”. «Innovatsion faoliyat - bu yangi ijtimoiy talablar bilan an`anaviy me`yorlarning mos kelmasligi yoxud amaliyotning yangi shakllanayotgan me`yorining mavjud me`yor bilan to`qnashuvi natijasida vujudga kelgan majmual muammolarni hal etishga qaratilgan faoliyatdir», deb ta`kidlagan edi V. I .Slobadchikov[1].

Yangilik kiritishning tizimli konsepsiyasi mualliflari A.I.Prigojin, B.V. Sazanov, V.S.Tolstoy innovatsion jarayonlarning ikki muhim shaklini farqlaydilar. Birinchi shaklga innovatsiya oddiy ishlab chiqarish sifatida kiritiladi. Bu ilk bor mahsulot o`zlashtirgan tashkilotlarga taalluqlidir. Ikkinchi shaklga yangilikni keng ko`lamda ishlab chiqish taalluqlidir.

Innovatsiya har qanday faoliyat sohasida kiritiluvchi ilmiy yangiliklardir. Jumladan:

1. fan-texnika sohasida bu ilmiy-texnik innovatsiyalar -kompyuter, lazer, mikroto`lqinli yarim o`tkazgich texnologiyalari, nanotexnologiyalar, elektron pochta, uyali aloqa va internet global tarmoqlari;

2.energetika sohasida-atom energiyasi, sintetik yoqilg`i, oziq-ovqat mahsulotlarini olish texnologiyalari;

3. tibbiyot sohasida-gen muhandisligi;

4.pedagogika sohasida-akmeologiya, aksiologiya, andragogika, kreativlik, refleksiya...

Ta`lim muassasasida innovatsion faoliyatning sub`ekti o`qituvchi, uning shaxsiy imkoniyati hisoblanadi. Bunda o`qituvchi shaxsining ijtimoiy-madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga molik bo`ladi.

Shu bilan bir qatorda innavatsion faoliyatni tashkil etishda rahbarning o`rni ham nihoyatda beqiyosdir. A.N.Lenatov ta`limotiga ko`ra, rahbarning emotsiyasi, motivatsiyasi, ehtiyoji uning shaxsiyatini belgilovchi asosiy omillar bo`lib hisoblanadi. Innavatsion faoliyatda rahbarlar o`zlarining kreativligi, jamoani to`g`ri yo`lga boshlashi, ma`lum vaziyatlarda to`g`ri va aniq shuningdek ishonchli qarorlar qabul qilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Umumiy jihatdan olib qaralsa, innavatsion faoliyatda jamoa boshqaruvida rahbarning kasbiy kompetentligi hamda ijodkorligi, har bir muammoli vaziyatga uning tanqidiy-tahliliy hamda aksiologik yondashuvi zarurdir.

Innovatsion faoliyatga aksiologik yondashuv bu insonning o'zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar jamlanmasini anglatadi.

Aksiologiya insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan-bir maqsadi sifatida qaraydi. O'qituvchining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi. O'qituvchining innovatsion faoliyatini tuzishda V.A.Slastenin unga akmeologik jihatdan yondashadi. Akmeologiya (akme) - yunoncha oliy nuqta, o'tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi davr degan ma'nolarni bildiradi. Shu bilan birga, «akme»da insonning faoliyati bilan bog'liq holatlar ham nazarda tutiladi. Jumladan, shaxsning «yulduzli» onlari yoki shunga yaqin jarayonlar. Ya'ni, biror-bir sohada erishgan oliy yutuqlari.

Innovatsion pedagogik faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv o'qituvchining kasbiy mahorati cho'qqilariga erishuvda uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini ochish imkonini beradi. B.G. Ananov, N.V.Kuzmina, A.A.Derkach va boshqalar kasbiy faoliyatning samarasini oshirish bilan yo'g'rilgan inson hayotining eng ijodiy davrlari, yetuklik bosqichlari to'g'risida fikr yuritadilar[2]. Ular yetuk insonlarning professionalizmi, shaxs rivojlanishining gullagan davridagi psixik qonuniyatlari, professionalizmga yetishdagi balandliklardan o'ta olish masalalari bilan shug'ullanganlar. V.A.Slastenin akmeologiyaning yuksak professionalizmga, mutaxassisning uzoq ijodiy umr ko'rishiga olib keladigan sub'ektiv va ob'ektiv omillarini asoslab berdi. Ob'ektiv omillarga olingan ta'limning sifatini, sub'ektiv omillari esa insonning iste'dodi va qobiliyatini, ishlab chiqarish vazifalarini samarali hal qila olishidagi mas'uliyati, mutaxassislarga yondashuvini kiritadi.

Yuksak professionalizmga erishishning omillari sifatida quyidagilar ko'rsatiladi:

- iste'dod nishonalari;
- uquvlilik;
- qobiliyat;
- iste'dod;
- o'ziga talabchanlik;
- oila tarbiyasi sharoiti;
- o'quv yurti;
- o'z xatti-harakati;
- davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar.

Akmeologiya ilmiy nuqtai nazardan professionalizm va ijod munosabatida olib qaraladi.

Bunda quyidagi kategoriyalar farqlanadi:

- ijodiy individuallik;
- tanqidiy tafakkur qila olish imkoniyati;
- o'zining o'sish va takomillashish jarayoni;
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish sifatidagi kreativ tajribasi [3]

Innovatsion faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv o'qituvchining kasbiy mahorati cho'qqilariga erishuvida uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini ochish imkonini beradi.

Bugungi kun o'qituvchisi pedagogik innovatsiyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi. Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta'lim taraqqiyoti sharoitida o'qituvchi innovatsiya faoliyatiga bo'lgan zaruriyat quyidagilar bilan o'lchanadi:

- ijtimoiy-iqtisodiy yangilanish ta'lim tizimi, metodologiya va o'quv jarayoni texnologiyasining tubdan yangilashni talab qiladi. Bunday sharoitda o'qituvchining innovatsiya faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va foydalanishdan iborat bo'ladi;
- ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish doimo o'qitishning yangi tashkiliy shakllarini, texnologiyalarini qidirishni taqozo qiladi;
- pedagogik yangilikni o'zlashtirish va uni tatbiq etishga nisbatan o'qituvchining munosabati xarakteri o'zgarishi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda raqobatbardosh yuqori malakali kadrlarni tayyorlab jamiyatga yetishtirish uchun pedagoglar o'z kasbining yuqori pag'onasiga ko'tarilishidagi turli jihatlarini o'rganishlari zarur. Shuningdek, o'zining sohasidagi innovatsiyalarga shay turib, jamiyat rivoji, millat ravnaqi hamda ijtimoiy taraqqiyotga munosib hissa qo'shmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Слободчиков В.И. Инновационные образования, //ж. Школьные технологии. - М. 2005. №2
2. N.N.Azizxo'jayeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.Toshkent.2006 yil.55-56-betlar
3. Tillayeva G.H Akmeologiya asoslari.Toshkent. "Tafakkur bo'stoni" 2014 y